

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Иминов И.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ
УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

